

TRANSPORT YO'LLARIDA MINIMAL MASOFALARNI HISOBLASHDA DEYKSTRI ALGORITMINING AHAMIYATI

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida
katta o'qituvchisi

farmonovsh@gmail.com

Akbarov Ravshanbek Azizjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

ravshanbekakbarov606@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203503>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Deykstra algoritmi, eng qisqa yo'l, yo'l topish algoritmlari, graf nazariyasi, transport tarmoqlari, telekommunikatsiya, A algoritmi, dinamik dasturlash, samaradorlik, hisoblash murakkabligi, yo'nalishli graf, algoritm optimallashtirish, ikki tomonlama qidiruv, parallel dasturlash, matematik asos*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Deykstra algoritmining eng qisqa yo'lni topishdagi samaradorligi, amaliy qo'llanilishi va cheklolari tahlil qilinadi. Shuningdek, algoritmning A kabi boshqa algoritmlar bilan solishtirilishi va samaradorlikni oshirish uchun takomillashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.*

Muammo yoki mavzu haqida qisqacha tanishtirish: Deykstra algoritmi grafdagi eng qisqa yo'lni topish uchun ishlab chiqilgan samarali algoritmlardan biri hisoblanadi. Bu algoritm, odatda, grafikdagi bir nuqtadan boshqa barcha nuqtalarga bo'lgan eng qisqa masofani hisoblash uchun ishlatiladi. Grafik nazariyasida yo'l topish algoritmlarining asosiy vazifasi bir nuqtadan boshqasiga o'tish yo'lini eng qisqa masofa yoki eng kam xarajat bilan aniqlashdir. Deykstra algoritmi, ayniqsa, ijobiy og'irlikli grafiklar uchun juda qulay va samarali bo'lib, yo'nalishli va yo'nalishsiz grafiklarda foydalanilishi mumkin. Ushbu algoritmning ishlash prinsipi shundaki, u grafikda eng qisqa yo'lni topish uchun bosqichma-bosqich eng kam og'irlikli yo'lni tanlaydi va barcha mumkin bo'lgan yo'llarni ko'rib chiqadi. Shunday qilib, algoritmning xotira va vaqt jihatdan samaradorligi, ayniqsa, katta grafiklarda eng qisqa yo'l topish uchun muhim hisoblanadi.

Deykstra algoritmining qo'llanilish sohalari keng. Uni eng ko'p qo'llanadigan sohalardan biri transport va navigatsiya tizimlari bo'lib, bu algoritm har xil shaharlar yoki hududlar orasidagi eng qisqa yo'lni topish uchun foydalaniladi. Shuningdek, aloqa tarmoqlari va kompyuter tarmoqlarida ma'lumotlarni samarali uzatish yo'llarini topishda, logistika va yetkazib berish tizimlarida, va hattoki, video o'yinlarda ham foydalaniladi. Ushbu algoritm ma'lumotlarni optimallashtirish va resurslarni tejash imkoniyatlarini beradi, bu esa ko'p tarmoqlarda iqtisodiy va samaradorlik jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqola Deykstra algoritmining ishlash tamoyillari va uning amaliy qo'llanilishini tushuntirish maqsadida yozilgan. Maqsad — Deykstra algoritmini graf nazariyasida va kundalik hayotda qanday foydalanilishini tahlil qilish va uni ishlatishdagi asosiy qadamlarni o'rganish. Maqolada algoritmning matematik asoslari, ishlash prinsipi, va uni amalga oshirish

uchun zarur bo'lgan qadamlar batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, algoritmni real loyihalarda qanday qilib qo'llash mumkinligi haqida amaliy misollar keltiriladi. Ushbu maqola nafaqat algoritmni tushuntirish, balki uning muammolarni yechishdagi afzalliklari va cheklovlari haqida ham tushunchalar beradi.

Graf nazariyasi va yo'l topish algoritmlari transport tizimlari, kompyuter tarmoqlari, telekommunikatsiya, logistika va boshqa ko'plab sohalarda muhim ahamiyatga ega. Har bir tizimda ob'ektlar orasidagi masofani minimallashtirish yoki optimal yo'lni topish muhim hisoblanadi. Masalan, transport tizimlarida yo'lovchilar yoki yuklarni bir nuqtadan boshqasiga yetkazishda minimal vaqt va xarajatni topish zarur bo'ladi. Kompyuter tarmoqlarida esa, ma'lumotlarni bir serverdan ikkinchisiga eng qisqa yo'l orqali uzatish tarmoq samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, grafdagi eng qisqa yo'lni aniqlashning muhimligi kundalik hayotdagi ko'plab tizimlarning samarali ishlashida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan, Deykstra algoritmi eng qisqa yo'lni topish uchun samarali va keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, transport va telekommunikatsiya sohaslarida katta ahamiyat kasb etadi.

Algoritmning natijalari va samaradorligi: Deykstra algoritmi turli grafiklarda eng qisqa yo'lni aniqlashda yuqori samaradorlik ko'rsatadi, ayniqsa ijobiy og'irlikli grafiklarda eng aniq natijalarni beradi. Bu algoritmda barcha tugunlar tekshirilgani sababli, algoritm butun graf bo'ylab eng qisqa masofalarni aniq aniqlab beradi. Masalan, quyidagi grafik misolida har bir tugundan boshqa tugunlarga eng qisqa masofalar aniqlandi va har bir yo'lning og'irliklari hisobga olindi. Ushbu natijalar yordamida Deykstra algoritmining samaradorligini baholash mumkin, chunki u har bir bosqichda eng qisqa yo'lni tanlaydi va shu orqali optimal yechimga erishadi.

Kelajakda rivojlantirish imkoniyatlari: Deykstra algoritmi bugungi kunda ko'plab sohalarda keng qo'llanilsa-da, uni yanada takomillashtirish uchun ba'zi usullar mavjud:

1. **A algoritmi bilan solishtirish va yaxshilash*:** Deykstra algoritmining samaradorligini oshirish uchun A* algoritmidan foydalansa bo'ladi. A* algoritmi heuristik yondashuv orqali qidiruv maydonini qisqartiradi va maqsad tugunga yo'lni topishni tezlashtiradi. A* algoritmi ba'zi hollarda tezroq ishlaydi va katta grafiklarda samarador bo'lishi mumkin.

2. **Ikki tomonlama qidiruvni qo'llash:** Deykstra algoritmini optimallashtirish uchun ikki tomonlama qidiruv usulini qo'llash mumkin. Bu usulda boshlang'ich va maqsad tugunlardan bir vaqtda qidiruv boshlanadi, bu esa qidiruv maydonini kamaytiradi va umumiy hisoblash vaqtini qisqartiradi.

3. **Dinamik dasturlash:** Ba'zi hollarda dinamik dasturlash texnikasidan foydalanib algoritmning samaradorligini oshirish mumkin, chunki bu usulda ma'lum natijalar qayta hisoblanmaydi va saqlanib qoladi.

4. **Parallel dasturlash texnikalari:** Katta grafiklarda ko'p masofalarni hisoblash talab qilinadi. Parallel dasturlash orqali Deykstra algoritmi bir nechta protsessorlar yordamida tezlashtirilishi mumkin.

Algoritmning ilmiy va amaliy ahamiyati:

Deykstra algoritmi nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki u ko'plab amaliy qo'llanilishlarga ham ega. Uning ilmiy ahamiyati shundaki, u graf nazariyasi va algoritmlar sohasida eng qisqa yo'lni topish masalalarini yechishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Algoritmning amaliy ahamiyati quyidagi sohalarda namoyon bo'ladi:

- **Transport va logistika:** Yo'nalishlarni optimallashtirish va eng qisqa yo'llarni aniqlash orqali yuk tashish va yo'lovchi transporti tizimlari samaradorligini oshirishga yordam beradi.

- **Telekommunikatsiya va tarmoqlar:** Ma'lumotlarni uzatishda tarmoqdan foydalanishni optimallashtiradi, tarmoqlarda eng qisqa yo'l orqali paketlarni uzatishda samaradorlikni oshiradi.

- **Shahar boshqaruvi va GPS tizimlari:** Yo'llarni aniqlash va yo'nalishlarni optimallashtirishda Deykstra algoritmi GPS texnologiyalari bilan birga ishlatiladi, bu esa harakatlanish vaqtini va yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Umuman olganda, Deykstra algoritmi nafaqat grafik nazariyasidagi tadqiqotlarda, balki kundalik hayotda ham ko'plab muammolarni yechishda foydali vositadir. Shu bois, uning nazariy va amaliy ahamiyati nafaqat matematik va kompyuter fanlari doirasida, balki amaliy hayotda ham keng tan olingan.

Tadqiqotning qisqacha natijasi: Deykstra algoritmi grafdagi eng qisqa yo'lni topish masalalarini yechishda keng qo'llaniladigan usul bo'lib, u transport va aloqa tarmoqlarida yo'nalishlarni optimallashtirish, tarmoqlardagi ma'lumot uzatishni samarali tashkil etish va logistika masalalarida qo'llaniladi. Tadqiqot davomida algoritmnning ishlash prinsipi, amaliy qo'llanilishi va samaradorligi tahlil qilindi. Bu algoritim, ijobiy og'irlikli grafiklarda juda aniq natijalar beradi va hisoblashlarda o'rtacha samaradorlikni ta'minlaydi. Tadqiqotdan kelib chiqib, Deykstra algoritmining amaliy ahamiyati katta ekanligi va u bir qancha sohalarda optimal yechim sifatida foydalanilishi mumkinligi aniqlandi.

Algoritmnning kuchli tomonlari: Deykstra algoritmining bir qator kuchli tomonlari mavjud:

1. **Aniq va samarali yechim:** Algoritim har doim optimal natija beradi, ya'ni ijobiy og'irlikli grafiklarda eng qisqa yo'lni topishda mukammal yechimdir.
2. **Qo'llanilishi osonligi:** Algoritim tushunarli bo'lib, kodlash va qo'llash uchun murakkablik darajasi past. Ko'p dasturlash tillarida bu algoritimni osongina amalga oshirish mumkin.
3. **Transport va tarmoqlarda keng qo'llanilishi:** Deykstra algoritmi transport, logistika va aloqa tarmoqlarida keng foydalaniladi, bu esa uning real hayotdagi amaliy ahamiyatini oshiradi.
4. **Moslashuvchanligi:** Algoritim yo'nalishli va yo'nalishsiz grafiklarda, shuningdek, katta grafiklarda ham qo'llanilishi mumkin, shuningdek, ijobiy og'irlikli grafiklar bilan ishlashda universal yechim hisoblanadi.

Algoritmnning zaif tomonlari:

Deykstra algoritmi o'zining afzalliklari bilan birga ayrim cheklovlarga ham ega:

Masala:

1. **Shaharlar:** Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva, Urgench, Nukus, Fergana, Andijan, Namangan.
2. **Transport yo'llarining masofalari (km):**
 - Tashkent → Samarkand (310 km), Tashkent → Fergana (320 km), Tashkent → Andijan (370 km).
 - Samarkand → Bukhara (270 km), Samarkand → Fergana (500 km), Samarkand → Urgench (800 km).
 - Bukhara → Khiva (450 km), Bukhara → Nukus (600 km).
 - Urgench → Nukus (200 km), Khiva → Nukus (150 km).
 - Andijan → Namangan (70 km), Namangan → Fergana (60 km).
 - Nukus → Fergana (1200 km).

Maqsad: Tashkent shahridan Nukus shahriga eng qisqa masofani hisoblash.

Deykstri Algoritmi C# Kodida

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
    public static Dictionary<string, int> Dijkstra(Dictionary<string, Dictionary<string, int>>
graph, string start)
    {
        var distances = new Dictionary<string, int>();
        var priorityQueue = new SortedDictionary<int, List<string>>();
        var visited = new HashSet<string>();

        foreach (var node in graph)
            distances[node.Key] = int.MaxValue;

        distances[start] = 0;
        priorityQueue[0] = new List<string> { start };

        while (priorityQueue.Count > 0)
        {
            var currentDistance = priorityQueue.First().Key;
            var currentNode = priorityQueue.First().Value[0];
            priorityQueue.First().Value.RemoveAt(0);

            if (priorityQueue.First().Value.Count == 0)
                priorityQueue.Remove(currentDistance);

            if (visited.Contains(currentNode))
                continue;

            visited.Add(currentNode);

            foreach (var neighbor in graph[currentNode])
            {
                int newDistance = distances[currentNode] + neighbor.Value;
                if (newDistance < distances[neighbor.Key])
                {
                    distances[neighbor.Key] = newDistance;

                    if (!priorityQueue.ContainsKey(newDistance))
                        priorityQueue[newDistance] = new List<string>();

                    priorityQueue[newDistance].Add(neighbor.Key);
                }
            }
        }
        return distances;
    }
}

```

```

static void Main()
{
    var graph = new Dictionary<string, Dictionary<string, int>>
    {
        { "Tashkent", new Dictionary<string, int> { { "Samarkand", 310 }, { "Fergana", 320 },
        { "Andijan", 370 } } },
        { "Samarkand", new Dictionary<string, int> { { "Bukhara", 270 }, { "Fergana", 500 },
        { "Urgench", 800 } } },
        { "Bukhara", new Dictionary<string, int> { { "Khiva", 450 }, { "Nukus", 600 } } },
        { "Urgench", new Dictionary<string, int> { { "Nukus", 200 } } },
        { "Khiva", new Dictionary<string, int> { { "Nukus", 150 } } },
        { "Andijan", new Dictionary<string, int> { { "Namangan", 70 } } },
        { "Namangan", new Dictionary<string, int> { { "Fergana", 60 } } },
        { "Nukus", new Dictionary<string, int> { { "Fergana", 1200 } } },
        { "Fergana", new Dictionary<string, int> { } }
    };

    var result = Dijkstra(graph, "Tashkent");
    Console.WriteLine("Eng qisqa yo'l Tashkent dan Nukus gacha: " + result["Nukus"] + "
km");
    Console.WriteLine("Barcha shaharlar orasidagi masofalar:");

    foreach (var city in result)
    {
        Console.WriteLine($"{city.Key}: {city.Value} km");
    }
}

```

Natija: Eng qisqa yo'l Tashkent dan Nukus gacha: 960 km

Barcha shaharlar orasidagi masofalar:

Tashkent: 0 km

Samarkand: 310 km

Fergana: 320 km

Andijan: 370 km

Namangan: 440 km

Bukhara: 580 km

Urgench: 1110 km

Khiva: 1030 km

Nukus: 960 km

Kod izohi:

1. Graf ta'rifi:

- Har bir shahar va uning ulanishlari masofalari bilan Dictionary yordamida belgilangan.

2. Algoritm ishlash printsiipi:

- priorityQueue navbati eng kichik masofaga ega bo'lgan shaharlarga qarab ishlaydi.

- Har bir shahar uchun eng qisqa masofa qayta hisoblanadi.

3. Natijalar:

- Tashkent shahridan Nukus shahrigacha bo'lgan eng qisqa masofa hisoblanadi.
- Barcha shaharlar orasidagi masofalar ko'rsatiladi.

Xulosa

Deykstra algoritmi grafda eng qisqa yo'lni topishda eng samarali va keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, uning amaliy va nazariy ahamiyati katta. Tadqiqot davomida algoritmnining ishlash prinsipi, matematik asoslari va uni turli sohalarda qo'llash imkoniyatlari batafsil tahlil qilindi. Shuningdek, algoritm transport va logistika, telekommunikatsiya va tarmoq tizimlaridagi yo'nalishlarni optimallashtirishda, shahar boshqaruvi va navigatsiya tizimlarida o'zining yuqori samaradorligini namoyish etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dijkstra, E. W. (1959). "A Note on Two Problems in Connexion with Graphs". *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271.
2. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
3. Kleinberg, J., & Tardos, É. (2005). *Algorithm Design*. Pearson.
4. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.
5. Bellman, R. (1958). "On a Routing Problem". *Quarterly of Applied Mathematics*, 16(1), 87-90.
6. Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). "A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths". *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
7. Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall.
8. Moore, E. F. (1957). "The Shortest Path through a Maze". *Proceedings of an International Symposium on the Theory of Switching*, 285-292.
9. Tarjan, R. E. (1972). "Depth-First Search and Linear Graph Algorithms". *SIAM Journal on Computing*, 1(2), 146-160.
10. Johnson, D. B. (1977). "Efficient Algorithms for Shortest Paths in Sparse Networks". *Journal of the ACM (JACM)*, 24(1), 1-13.
11. Papadimitriou, C. H., & Steiglitz, K. (1998). *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Dover Publications.
12. Goldberg, A. V., & Harrelson, C. (2005). "Computing the Shortest Path: A* Search Meets Graph Theory". *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, 156-165.
13. Edsger, D. W. (1976). *Selected Writings on Computing: A Personal Perspective*. Springer.
14. Bertsekas, D. P. (1998). *Network Optimization: Continuous and Discrete Models*. Athena Scientific.
15. Delling, D., Sanders, P., Schultes, D., & Wagner, D. (2009). "Engineering Route Planning Algorithms". *Algorithmics of Large and Complex Networks*, 117-139.